

Adamita, austinita, schlegelita, dugganita y otros minerales poco comunes en la concesión “Cogolla Alta”, Belalcázar, Córdoba, España.

Christian Rewitzer, Miguel Calvo Rebollar, Rupert Hochleitner y Carlos Utrera Martín

Introducción

La concesión “Cogolla Alta” (nº 10881) forma parte de un grupo de concesiones situadas en el “plutón de Santa Eufemia”, un cuerpo de monzogranitos situado a unos 3 km al W de esta localidad, encajado en pizarras y grawackas de facies Culm, del Visense superior – Namuriense (Carbonífero inferior). Este plutón tiene forma elíptica, con el eje mayor de unos 12 km de

longitud, en dirección E-W, y el menor, de unos 6 km, en dirección N-S, y está formado mayoritariamente por monzogranitos porfídicos con megacrystales de feldespato potásico de un tamaño de hasta 5 cm, con algunas masas y diques de leucogranitos. Ambos tipos de roca contienen cordierita, alterada a pinnita (García Casco et al., 1989). En su periferia, encajados en los granitos pero a veces también en las pizarras de la zona de metamorfismo de contacto, se encuentran alrededor de una decena de mineralizaciones con wolframita en venas de cuarzo. En la zona de las antiguas explotaciones de la mina “Cogolla Alta”, el granito está degradado en la zona superficial, de modo que solamente se aprecian los filones de cuarzo sobresaliendo del suelo.

En la concesión “Cogolla Alta” se han observado dos tipos de mineralizaciones. Una de ellas, situada a unos 700 metros al E de la Casa de Cogolla Alta, está formada por wolframita con ganga de baritina, asociación muy poco común, conocida en pocos yacimientos (Rechenberg, 1954).

Situación de la mina de “Cogolla Alta”.

Mapa geológico de las mineralizaciones de la región.

La zona de color naranja corresponde al plutón de Santa Eufemia. En rojo, se muestran los filones de cuarzo.

Además de estos minerales, y del cuarzo filoniano, solamente se ha encontrado pequeñas cantidades de conicalcita. El yacimiento más interesante desde el punto de vista mineralógico, en el que aparece la paragénesis que se describirá a continuación, se encuentra a unos 700 metros al W de las anteriores, a algo menos de 300 metros al SE de los edificios del Cortijo de La Ventosilla y a 500 metros al W de la Casa de Cogolla Alta, o Cortijo del Ventoso, edificio que se encuentra junto al vértice geodésico de Cogollarta, a unos 9 Km al ESE de Belalcázar. Sus coordenadas geográficas son $38^{\circ} 33' 20,17''$ N y $5^{\circ} 03' 38,55''$ W. Las labores mineras consisten en una rafa de unos 6 metros de longitud siguiendo el filón de cuarzo en dirección E-W, actualmente colmatada de escombros y basuras, y en una pequeña escombrera que ha sido extendida por el terreno de cultivo y utilizada para el arreglo de los caminos cercanos.

A 1,5 km al N de este yacimiento se encuentran las labores de la mina “Alcantarilla” (o “Nuestra Señora de la Alcantarilla”), en la que se ha encontrado una gran serie de minerales raros, algunos con cierta abundancia, como la karibibita (Rewitzer et al., 2016).

Minerales de la mina de “Cogolla Alta”

A pesar de su proximidad a la mina “Alcantarilla”, la mineralogía de “Cogolla Alta” es sustancialmente distinta a la de ésta. Los arseniuros son mucho más escasos en la mineralización primaria, apareciendo además solamente arsenopirita en muy pequeña cantidad, por lo que el mineral secundario más frecuente formado por su alteración directa, la escorodita, es bastante escasa. Por otra parte, aparece cobalto en forma de diversos minerales secundarios, sin que se haya observado formando minerales diferenciados; al parecer, se encuentra dentro de arsenopirita. También aparecen minerales de zinc, tanto primarios como secundarios de la que aún quedan relictos.

Búsqueda de minerales en los restos de la escombrera de la mina Cogolla Alta con abundantes trozos de cuarzo filoniano. Foto Norbert Röschl.

La presencia de un mineral de telurio de formación secundaria, así como la de oro nativo, sugiere la presencia en la mineralización primaria de algún telururo de oro, que tampoco se ha encontrado hasta el momento. Otra característica diferencial es la presencia de scheelita, relativamente frecuente en la mina “Cogolla Alta” en forma de cristales, mientras que en la mina “Alcantari-lla” es bastantes escasa.

La mineralización secundaria más interesante se encuentra en pequeñas geodas dentro del cuarzo filoniano, con los microcristales de los minerales depositados sobre pequeños cristales de cuarzo incoloros. Puesto que los elementos que los constituyen pueden proceder de la movilización a partir de la alteración de distintos minerales de la paragénesis primaria, el resultado es bastante complejo, incluyendo minerales raros. La alteración directa de los elementos y sulfuros presentes produce la formación de aureolas compactas de otros minerales secundarios.

Oro Au

Se ha encontrado con cierta frecuencia oro nativo como pequeñas láminas y granos submilimétricos de un tamaño máximo de 0,7 mm, asociados a bismuto nativo y sus óxidos, dentro del cuarzo filoniano.

Bismuto Bi

El bismuto nativo es muy frecuente incluido en el cuarzo filoniano generalmente como granos monocristalinos (cristales anhedricos), de los que se observa los planos de exfoliación. Estos granos tienen un tamaño de hasta 12 mm, con el color blanco de plata ligeramente rosado y el brillo típico de este mineral, y presentan una aureola de minerales secundarios de bismuto, generalmente óxidos.

Esfalerita ZnS

La esfalerita aparece con cierta frecuencia como microcristales de color marrón muy oscuro, asociados a agrupaciones de cristales de bismutinita, y también como grupos de cristales transparentes y de color anaranjado, de hasta 1mm, rombododecaédricos, en geodas del cuarzo.

Bismutinita Bi_2S_3

La bismutinita se encuentra como masas exfoliables y como microcristales aciculares individualizados de hasta 5 mm, asociados de forma subparalela o divergente, dentro de pequeñas cavidades en el cuarzo. Estos cristales pueden aparecer brillantes y sin rastros de alteración, o parcial o totalmente alterados a otros minerales.

Molibdenita MoS_2

La molibdenita es bastante frecuente como cristales laminares irregulares, brillantes, de un tamaño de hasta 5 milímetros, dentro del cuarzo filoniano masivo y raramente en geodas con los contornos de los cristales alterados.

Pirita FeS_2

Aparecen con cierta frecuencia en geodas del cuarzo microcristales de pirita con forma de cubo o de piritoedro, generalmente totalmente oxidados. Ocasionalmente se han encontrado cristales cúbicos con modificaciones de caras de octaedro de un tamaño de hasta 2 mm, sin alterar, asociados a ferberita.

Arsenopirita $FeAsS$

Como ya se ha indicado, la arsenopirita es un mineral muy escaso en este yacimiento, pero ocasionalmente se han encontrado masas centimétricas y cristales aislados dentro del cuarzo, y algunos grupos de cristales con su hábito característico.

Oro. A. c. 1,3 mm. Colección y foto Christian Rewitzer.

Bismuto. A. c. 3 mm. Colección y foto Christian Rewitzer.

Esfalerita. A. c. 0,8 mm. Colección y foto Christian Rewitzer.

Fluorita CaF_2

La fluorita se encuentra de forma ocasional como cristales cúbicos con las caras irregulares, de aspecto corroído de color violeta muy claro con manchas más oscuras distribuidas de forma irregular con un tamaño máximo de 5 mm.

Bismoclita $(\text{BiO})\text{Cl}$

La bismoclita parece ser una especie muy rara en el yacimiento ya que hasta el momento solamente se ha encontrado en un único ejemplar. Aparece como agregados de microcristales de color blanco de nieve, perimórficos de cristales de bismutinina a los que sustituye. El yacimiento de “Cogolla Alta” es la primera cita confirmada de bismoclita en España.

Zavaritskita $(\text{BiO})\text{F}$

Se ha encontrado este mineral, de forma muy ocasional, como agregados globulares extremadamente pequeños de color blanco sobre el cuarzo. El análisis por EDS confirma que se trata de una variedad de zavaritskita rica en calcio. El yacimiento de “Cogolla Alta” es el primero en el que se encuentra este mineral en España.

Bismoclita pseudomórfica de bismutinina. A. c. 1,4 mm.
Colección Carlos Utrera, foto Christian Rewitzer.

Bismutinina en cristales aciculares A. c. 5 mm. Colección Carlos Utrera. Foto Christian Rewitzer.

Bismita Bi_2O_3

La bismita es bastante frecuente en este yacimiento, pero puede ser confundida con otros minerales de alteración del bismuto nativo y la bismutinita. Aparece como masas de color blanco a beige hasta amarillo mate, de aspecto terroso o pulverulento. También se han encontrado muy raramente agregados de cristales microscópicos de color grisáceo formando pseudomorfosis, posiblemente de bismutinita, a la que sustituiría totalmente, dejando una cavidad tubular interior. Cuando los minerales de alteración pseudomorfizan a cristales de bismutinita, la bismita y la beyerita son completamente indistinguibles de visu. La bismocrita tiene un color más intensamente blanco, y no se aprecia la textura escamosa de los otros minerales, mientras que la cannonita aparece como microcristales aciculares incoloros prácticamente perpendiculares a los de bismutinita alterada.

Cuarzo SiO_2

El cuarzo es el componente más abundante de la mineralización, formando los filones explotados para obtener wolframita. Además de en forma masiva, aparece como agrupaciones de cristales incoloros de unos cuantos milímetros formando las paredes de múltiples cavidades. Sobre estos cristales de cuarzo se encuentran depositados los cristales de los minerales secundarios más notables. En algunas geodas rellenas de arcilla se han encontrado cristales incoloros flotantes de hasta 15mm biterminados con muy poco desarrollo del prisma. También han aparecido cristales muy aplanados.

Bismita pseudomórfica de cristales de bismutinita. A. c. 0,8 mm. Col. C. Utrera, foto C. Rewitzer.

Casiterita SnO_2

La casiterita aparece de forma ocasional, como microcristales de color marrón muy oscuro, casi negro, brillantes de hasta 3 mm

Ferberita FeWO_4

La ferberita es el principal mineral de wolframio de este yacimiento. Se encontraba como masas dentro del cuarzo. Todavía es relativamente frecuente en las escombreras, observándose como secciones de cristales idiomorfos centimétricos. Los cristales en crecimiento libre en geodas son muy raros.

Anatasa. Cristal bipiramidal asociado a clinoclino. A. c. 1,2 mm. Col. y foto C. Rewitzer.

Anatasa y brookita. A. c. 0,4 mm. Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Anatasa TiO_2

Aparece ocasionalmente como cristales de color azul muy oscuro, prácticamente negro, de un tamaño máximo de 1 mm. Los cristales pueden tener un hábito bipiramidal en el que predomine la dipirámide aguda {101}, acompañada a veces por el prisma {100}, con o sin el pinacoide {001}, y también tabular, con el predominio de esta última forma. En algún caso, en cristales muy pequeños observados mediante SEM, se ha observado también la presencia de {112}. Se encuentra asociada principalmente a brookita y a clinocloro, y ocasionalmente también a austinita.

Brookita TiO_2

Se ha encontrado ocasionalmente brookita, como cristales tabulares finos de color anaranjado de tamaño submilimétrico, asociada a anatasa y a clinocloro.

Koehlinita Bi_2MoO_6

Este mineral se encuentra como masas de color amarillo, con aspecto céreo y a veces con estructura algo hojosa, sustituyendo a masas de sulfuros primarios. Aunque lo habitual es que la koehlinita se forme por alteración de minerales de bismuto, es posible que al menos en algunos casos la estructura hojosa se deba a una alteración pseudomórfica de agregados de molibdenita. Se ha encontrado en la mina de “Cogolla Alta” koehlinita con un cierto contenido de wolframio. Aunque no se ha estudiado con suficiente detalle para confirmarlo, parece posible que existe una serie entre la koehlinita y la russellita, que es isoestructural con ella.

Koehlinita en forma masiva. . A. c. 2 mm.
Col. y foto C. Rewitzer.

Russellita Bi_2WO_6

La russellita es relativamente frecuente en esta mina. Se encuentra como pequeñas masas compactas de color beige o amarillento, en las que la russellita aparece asociada con koehlinita. Esta asociación es frecuente entre estos dos minerales, habiéndose encontrado en otros yacimientos. De hecho, en la segunda localidad en la que se encontró russellita en el mundo, Poona, Murchison Division, Western Australia, la russellita forma con la koehlinita un agregado en el que ambos minerales son inseparables por medios mecánicos (Hodge, 1970). Se encuentra también russellita, más raramente, como pseudomórfica de bismutinita. Sin embargo, los ejemplares más interesantes son aquellos en los que la russellita aparece como diminutos agregados globulares de color blanquecino de hasta 0,5 mm de diámetro, formados por cristales escamosos muy finos. Este tipo de ejemplares se han encontrado también en la mina “Alcantarilla” (Rewitzer et al., 2016), vecina a ésta, en la mina “Clara”, Oberwolfach, Baden-Württemberg (Alemania) y en Zinwald/Cinovec, entre Alemania y la República Checa (base de datos de mindat.org). Hasta el momento, solamente se ha encontrado en España russellita en las minas “Cogolla Alta” y “Alcantarilla”.

Russellita formando agregados globulares de microcristales escamosos. A. c. 0,8 mm. Col. y foto C. Rewitzer.

Molibdita MoO_3

La molibdita aparece con cierta frecuencia en este yacimiento como un producto de alteración de la molibdenita, como costras de color amarillo intenso, con aspecto céreo, asociada directamente a las láminas cristalinas de este mineral.

Smithsonita. Crecimiento subparalelo de microcristales en forma de "grano de arroz". A. c. 1,5 mm. Col. C. Utrera, foto C. Rewitzer.

Smithsonita. A. c. 0,4 mm. Col. C. Utrera, foto C. Rewitzer.

Smithsonita ZnCO_3

La smithsonita aparece ocasionalmente como agregados de cristales mal definidos, de desarrollo irregular, con aspecto fusiforme alargado, casi acicular, o también en la forma de "grano de arroz", típica de este mineral, en cavidades en el cuarzo. Es incolora o de un tono ligeramente rosado, debido en este último caso a la presencia de algo de cobalto substituyendo al zinc.

Kettnerita. Agregado subparalelo de microcristales laminares. A. c. 0,8 mm. Col. Carlos Utrera. Foto C. Rewitzer.

Kettnerita. Agregado subparalelo de microcristales laminares. A. c. 0,6 mm. Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Kettnerita CaBiCO_3OF

La kettnerita es un mineral de estructura muy compleja, del tipo conocido como “orden –desorden”, que se encontró por primera vez en el pozo “Barbora”, en Krupka, República Checa (Hybler y Durovic, 2009). En esa localidad aparece en una forma peculiar, como agrupaciones de cristales laminares o tabulares de aspecto tetragonal (realmente es ortorrómbico), relativamente bien diferenciados, con la cara {001} como dominante, o como esférulas formadas por esos mismos cristales, mientras que en los otros yacimientos conocidos, como en la mina “Clara”, en Oberwolfach (Alemania) aparece en forma de esférulas con la superficie exterior escamosa en mayor o menor grado. En la mina “Cogolla Alta” se ha encontrado en las dos formas. La menos común es como agregados de microcristales laminares diferenciados, agrupados en forma subparalela sobre las caras de {001}, formando rosas de contorno rectangular o romboidal, o en forma divergente, de un tamaño

máximo de 1 mm. Más frecuentes son las esférulas de color blanco amarillento o crema muy claro, agrupadas a veces de forma encadenada, con la superficie casi lisa o tapizada de microcristales laminares brillantes extremadamente pequeños. La kettnerita se ha encontrado asociada a austinita o a smithsonita, y mucho más raramente recubriendo microcristales de galena. Cuando aparece como esférulas, es casi imposible distinguirla de los otros carbonatos de bismuto, beyerita y bismutita, sin análisis específicos. La mina “Cogolla Alta” es el primer yacimiento de España en el que se encuentra esta especie mineral.

Kettnerita. A. c. 0,6 mm. Col. y foto C. Rewitzer.

Kettnerita. Puede observarse el contorno regular de los cristales que forman los agregados en rosa. Col. y foto C. Rewitzer.

Kettnerita formando esférulas de microcristales laminares. A. c. 1,3 mm. Col. y foto C. Rewitzer.

Kettnerita en esférulas de microcristales laminares sobre cristales de **austinita**. A. c. 2,1 mm. Col. y foto C. Rewitzer.

Beyerita $\text{Ca}(\text{BiO})_2(\text{CO}_3)_2$

La beyerita se ha encontrado en huecos en el cuarzo como asociaciones de esférulas y rosetas formadas por cristales laminares microscópicos interpenetrados, de color entre blanco y amarillo canario. A veces las rosetas se encuentran agrupadas formando crecimientos coraloides. Generalmente la beyerita es indistinguible visualmente de la kettnerita cuando forman ejemplares de tonos claros, pero los agregados globulares de intenso color amarillo canario analizados han resultado ser en todos los casos beyerita, por lo que este color intenso puede considerarse como indicación visual para la identificación de este mineral.

Beyerita. A. c. 0,8 mm.
Col. y foto C. Rewitzer.

Beyerita. Agregados en forma de rosa de microcristales laminares; arriba, los microcristales presentan contorno redondeado, y abajo la morfología cristalina bien definida. Fotos SEM C. Rewitzer.

Beyerita formando esférulas de microcristales laminares
A. c. 0,6 mm. Col. C. Utrera, foto C. Rewitzer.

Beyerita pseudomórfica de bismutinita.
A. c. 1,6 mm. Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Beyerita. Agrupación de esférulas de microcristales laminares. A. c. 1,3 mm. Col. C. Utrera, foto Christian Rewitzer.

Beyerita. Agrupación de esférulas de microcristales laminares A. c. 0,8 mm. Col. C. Utrera, foto C. Rewitzer.

Cannonita y bismuthinita. A. c. 1 mm. Col. y foto C. Rewitzer.

Cannonita $\text{Bi}_2(\text{SO}_4)\text{O}(\text{OH})_2$

La cannonita aparece ocasionalmente como pinceles formados por microcristales prismáticos, de una longitud de décimas de milímetro, incoloros y transparentes y generalmente muy brillantes, situados con una orientación aproximadamente transversal sobre cristales aciculares de bismutinita a los que a veces recubren por completo. Se ha formado por la alteración directa de este mineral. La cannonita es un mineral relativamente raro incluso a escala mundial, y la mina “Cogolla Alta” es la primera localidad en la que se encuentra en España.

Cannonita sobre bismutinita. Foto SEM C. Rewitzer.

Wulfenita $Pb(MoO_4)$

En la mina "Cogolla Alta" la wulfenita es relativamente frecuente como cristales lenticulares milimétricos, generalmente de contorno irregular, aunque a veces aparecen algunos de desarrollo tabular con caras bien definidas. Su color varía entre diversos tonos de crema, amarillo o incluso casi anaranjado y grisáceo. Los análisis, en algunos ejemplares, muestran un contenido significativo de wolframio, por lo que se trataría de la variedad chillagita. En este caso, el color suele ser marronáceo. En este yacimiento la wulfenita aparece asociada a los minerales secundarios de bismuto y molibdeno.

Wulfenita. Cristales en crecimiento paralelo. A. c. 3 mm. Col. y foto C. Rewitzer.

Wulfenita. Agrupación de cristales laminares. A. c. 1,4 mm. Col. C Utrera. Foto C. Rewitzer.

Scheelita $Ca(WO_4)$

La scheelita es un mineral relativamente abundante en este yacimiento, apareciendo o bien como cristales de un tamaño hasta 15 mm, en geodas en el cuarzo, como granos informes de color blanco lechoso, dispersos en el cuarzo filoniano masivo, o como recubrimientos de color crema sobre la ferberita. Los cristales son bipiramidales, a veces con modificaciones de otras caras, de color anaranjado o amarillento, traslúcidos u opacos, y frecuentemente llevan recubrimientos de óxidos de hierro. Ocasionalmente se han encontrado microcristales de color amarillo, transparentes, que podrían confundirse con austinita. La scheelita presenta la característica fluorescencia frente a la luz ultravioleta de onda corta.

Powellita $Ca(MoO_4)$

La powellita es muy rara en este yacimiento, apareciendo muy ocasionalmente como masas cristalinas de hasta 1 mm y como pequeños cristales bipiramidales de color amarillo verdoso y brillo vítreo, entre las láminas de la molibdenita.

Rooseveltita $Bi(AsO_4)$

La rooseveltita es muy escasa en este yacimiento y aparece como grupos submilimétricos de cristales de color blanquecino asociados a preisingerita y eulitina.

Scheelita. Cristal bipiramidal. A. c. 3,4 mm. Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Powellita. Foto SEM C. Rewitzer.

Zincolibethenita y mixita. Foto SEM C. Rewitzer.

Hasta el momento, solamente se ha encontrado en España en esta mina y en su vecina, la mina Alcántarilla (Rewitzer et al., 2016).

Zincolibethenita
 $\text{CuZn}(\text{PO}_4)(\text{OH})$

La zincolibethenita se ha encontrado como cristales prismáticos cortos de color verde azulado pálido, formando generalmente agregados divergentes compactos de un tamaño de hasta 0,5 mm. Estos diminutos cristales están parcialmente cubiertos por agujas de mixita-zalesiita y asociados con cristales de austinita rica en Zn. La zincolibethenita es muy rara en “Cogolla Alta” y sólo han aparecido hasta la fecha unos cuantos ejemplares. Este mineral es bastante raro, y solamente se ha encontrado en una decena de localidades en el mundo. En España, se había encontrado en la mina “Tita”, Vega de Tirados (Salamanca) (Calvo, 2015). Hasta el momento, la mina de “Cogolla Alta” es la segunda localización española para este mineral.

Zincolibethenita con microcristales aciculares de mixita. A. c. 2,1 mm. Col. y foto C. Rewitzer.

Adamita $Zn_2(AsO_4)(OH)$

En la mina “Cogolla Alta”, la adamita aparece con tres aspectos marcadamente distintos en función de su color: incoloros o con ligeras tonalidades de amarillo, de color más o menos verdoso amarillento, o de color rosa intenso, color que depende de su composición química. Los tonos verdes se deben a la presencia de cobre (adamita cuprífera, con una sustitución de Zn por Cu que puede sobrepasar el 10%), mientras que el rosa se debe al cobalto (adamita cobaltífera, con una sustitución del Zn

por Co del orden del 5%). En los cristales incoloros los análisis muestran ausencia de otros cationes distintos al zinc. Los cristales de adamita cobaltífera son transparentes o traslúcidos, forman agregados en crecimiento paralelo o en forma de gavilla, pueden alcanzar un tamaño de hasta 4 mm, mientras que los de las variedades sin cobalto son mucho más pequeños. La adamita cobaltífera es mucho más frecuente que la no cobaltífera, y la que forma mejores y mayores cristales. La morfología está a veces muy bien definida, y pueden observarse cristales completamente terminados, aunque otras veces están totalmente embutidos en el cuarzo, quedando visibles solamente sus secciones, o tienen las caras redondeadas.

Adamita cobaltífera. Cristales prismáticos sobre cuarzo. A. c. 4 mm. Col. M. Calvo. Foto J. Callén.

Adamita cobaltífera. A. c. 1 mm. Col. Tino Hiraldo. Foto C. Rewitzer.

Adamita. A. c. 0,6 mm. Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Adamita cobaltífera. A. c. 2 mm. Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer

El hábito es relativamente sencillo en ambos casos, y característico de este mineral, estando los cristales formados por {011} como figura principal, elongado en dirección del eje a, combinado con caras menores de {013} y terminado por {110} (Calvo, 2015). La adamita cobaltífera es el mineral más abundante en esta mina de entre todos los que contienen cobalto.

La adamita es un mineral relativamente frecuente a escala mundial, pero no tanto la variedad cobaltífera, especialmente como buenos cristales. Ejemplares comparables a los de “Cogolla Alta” se han encontrado solamente en la mina de Cerro Minado, en Huércal-Overa, Almería (España) (Favreau et al., 2013), en la de Kamariza, Agios Constantinos, Laurion, Grecia, y en la de Vignola, Val Sugana, Trento, Italia (Boscardin et al., 1978).

Adamita cobaltífera con clorita. A. c. 4 mm.
Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer

Adamita cobaltífera. A. c. 2,4 mm. Col y foto C. Rewitzer.

Paradamita $Zn_2(AsO_4)(OH)$

En las geodas del cuarzo del filón de la mina “Cogolla Alta” se han encontrado muy ocasionalmente agrupaciones en gavilla de microcristales de color blanco a crema que cuando se examinan por SEM-EDS presentan una morfología correspondiente a cristales del sistema triclinico y una composición química compatible con la de la paradamita. Debido a la escasa cantidad de muestra disponible, no ha sido posible realizar más análisis, por lo que la identificación se considera tentativa

Arsenbrackebuschita $Pb_2Fe^{3+}(AsO_4)_2(OH)$

Se han encontrado microcristales monoclinicos de color marrón cuya composición química, analizada por EDS, se corresponde con la de la arsenbrackebuschita, con una pequeña cantidad de vanadio sustituyendo al arsénico.

Heyita - Calderonita $Pb_2Fe^{3+}(VO_4)_2(OH)$

Se han encontrado microcristales marrones sobre cuarzo que tienen una composición química casi coincidente con la que corresponde a esta especie, con pequeñas cantidades de As. Esto hace pensar que pueda existir una solución sólida con la arsenbrackebuschita.

Tilasita $CaMg(AsO_4)F$

La tilasita aparece con cierta frecuencia en la mina “Cogolla Alta”, en forma de esférulas zonadas, a veces con una superficie lisa y brillante, de color blanco crema, de hasta 1,5 mm de diámetro, en geodas del cuarzo. Ocasionalmente, en estas esférulas la tilasita se encuentra intercrecida con austinita. La tilasita es un mineral poco frecuente, que se ha encontrado, generalmente como cristales relativamente grandes o como masas granudas, en depósitos de minerales de Zn y Mn sometidos a procesos de metamorfismo. No hemos encontrado otros casos de la presencia de tilasita con la morfología y en el tipo de yacimiento estudiado en este caso. Esta es la primera vez que se identifica este mineral en una localidad española.

Paradamita. A. c. 0,4 mm. Grupo de microcristales. Arriba, foto SEM. Abajo, con luz normal. Col. y foto C. Rewitzer

Tilasita formando esférulas radiadas. Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer A. c. 3 mm.

Arsenbrackebuschita. Tapiz de microcristales. Foto SEM C. Rewitzer.

Tilasita. A. c. 1 mm.
Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Tilasita. Esferilla seccionada en la que se ve la estructura interna concéntrica. A. c. 1,6 mm. Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Tilasita. A. c. 1 mm. Col. y foto C. Rewitzer.

Tilasita. A. c. 1,3 mm.
Col. y foto C. Rewitzer.

Cobaltaustinita $\text{CaCo}(\text{AsO}_4)(\text{OH})$

La cobaltaustinita se ha encontrado muy raramente como microcristales del color verde intenso característico de este mineral, asociada a cobaltlotharmeyerita, sobre cristales de cuarzo. El origen del color verde no está claro. En algunos ejemplares, como en los de la localidad tipo, Dome Rock, en Australia, se debe probablemente a la presencia de cobre, ya que este mineral forma una serie con la conicalcita (Nickel y Birch, 1988). Sin embargo, en otros casos, como en “Cogolla Alta”, el cobre está prácticamente ausente en la cobaltaustinita, conteniendo en cambio Zn y Ni, con proporciones aproximadas Co/Zn/Ni 6/3/1. Ejemplares con una composición semejante a ésta, también de color verde intenso, se han encontrado en la vena 2 de Bou-Azzer (Favreau, 2007). La cobaltaustinita es un mineral raro, conocido en alrededor de una docena de localidades, la mitad de ellas en el distrito de Bou-Azzer, en Marruecos. La mina “Cogolla Alta” es la primera en la que se encuentra este mineral en España.

Cobaltaustinita y cobaltlotharmeyerita. A. c. 1,3 mm. Col. y foto C. Rewitzer.

Austinita. A. c. 1 mm. Microcristales en crecimiento paralelo. Col. M. Calvo. Foto J. Callén.

Austinita $\text{CaZn}(\text{AsO}_4)(\text{OH})$

La austinita se encuentra como cristales relativamente bien formados, de color amarillo intenso a veces algo verdoso, verde pálido o crema amarillento, traslúcidos, a veces con zonados de color muy marcados, de modo que la parte interna de los cristales es blanquecina y casi opaca. Los cristales de austinita pueden alcanzar un tamaño de hasta 2 milímetros, tienen desarrollo prismático, alargados en la dirección del eje c, y están formados por la combinación de {110} como figura dominante, con {101} bastante menor, y acompañados a veces por caras muy pequeñas de {111}. Los cristales mayores se encuentran formando pequeños grupos desordenados. También aparecen cristales en crecimiento paralelo y diminutas esferillas formadas por cristales divergentes (Calvo, 2015). Ocasionalmente se han encontrado agregados de cristales de color verde hierba, pertenecientes a la serie que este mineral forma con la conicalcita, es decir, con un contenido significativo de cobre, pero con la austinita como término dominante. La austinita es también bastante frecuente como esferas radiadas que pueden alcanzar un diámetro de hasta 5 mm. La parte interior suele ser blanquecina, con un tono verde muy claro a veces casi inapreciable, opaca y casi sin brillo.

Austinita. Cristales prismáticos en una geoda del cuarzo. A. c. 1,4 mm. Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Austinita. A. c. 3 mm. Microcristales con zonados internos Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Austinita. A. c. 2,1 mm. Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Austinita. A. c. 1,4 mm. Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Austinita. A. c. 4 mm. Col. y foto C. Rewitzer.

Austinita. A. c. 1,6 mm. Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Austinita. A. c. 1,8 mm. Col. y foto C. Rewitzer.

Conicalcita $\text{CaCu}(\text{AsO}_4)(\text{OH})$

La conicalcita es muy rara en esta localidad, apareciendo como agregados globulares de color verde manzana, de hasta 0,2 mm de diámetro, sobre cuarzo. Existe una serie entre conicalcita y austinita, y la mayoría de los análisis de los miembros de esta serie encontrados, dieron como resultado que los ejemplares tenían el término austinita como dominante.

Descloizita $\text{PbZn}(\text{VO}_4)(\text{OH})$

Los minerales de vanadio son muy escasos en la mina "Cogolla Alta", aunque se han encontrado muy ocasionalmente ejemplares de algunos de ellos, descloizita y vanadinita. La descloizita es probablemente el mineral de vanadio más abundante, apareciendo como cristales

bipiramidales con los vértices truncados de un tamaño de 0,3 mm de color marrón anarajando, con zonados bastante marcados, con el centro más claro que el exterior. Presenta un cierto contenido de As, de hasta el 5% en peso, sin que haya aparecido ningún ejemplar en el que el término dominante sea la arsenodescloizita. Está asociada a hedifana, wulfenita y kettnerita.

Segnitita $\text{PbFe}^{3+}_3(\text{AsO}_4)_2(\text{OH},\text{H}_2\text{O})_6$

Se ha encontrado un solo ejemplar, con cristales muy pequeños de color amarillo sobre cuarzo, cuya composición química y morfología, examinadas por SEM/EDS, se corresponden con las de la segnitita. Lamentablemente, dada la escasez de muestra, no ha sido posible llevar a cabo otros análisis de confirmación.

Conicalcita. A. c. 2,4 mm. Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Descloizita. A. c. 1,6 mm.
Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Segnitita. Foto SEM C. Rewitzer.

Segnitita. A. c. 0,9 mm. Col. y foto C. Rewitzer

Dugganita $Pb_3Zn_3(AsO_4)_2(TeO_6)$

La dugganita fue descrita como una nueva especie mineral a partir de ejemplares obtenidos en las minas de oro de Tombstone (Williams, 1978). En la publicación original se señalaba ya el hecho de que el color era bastante variable dependiendo de la presencia de cobre en mayor o menor proporción. De hecho, casi todos los ejemplares conocidos hasta el momento de este mineral tienen color verde, con distintos tonos, con la excepción de algunos de los procedentes de la Gold Chain Mine, en Mammoth, Utah, USA, que presentan un color anaranjado, semejante al de los ejemplares de “Cogolla Alta”. La composición del mineral de “Cogolla Alta” es muy semejante a la de la localidad tipo (Williams, 1978) con un contenido ligeramente mayor de fósforo y ligeramente menor de telurio.

En esta mina, la dugganita se encuentra como cristales prismáticos de desarrollo tabular y contorno hexagonal, con {001} como figura principal, con {100} menos desarrollado, que forman agregados en rosa de cristales curvados subparalelos, con una morfología muy característica, que la hace fácil de identificar. Mediante SEM-EDS no se detecta cobre, pero sí una pequeña cantidad de fósforo. Los cristales son de color blanco, anaranjado o violeta pálido, de un tamaño de hasta medio milímetro, lo que es bastante grande para esta especie. Es relativamente frecuente, asociada a adamita cobaltífera, a kettnerita y a otros minerales de bismuto. La mina de “Cogolla Alta” es la única localidad conocida hasta el momento en Europa en la que aparezca dugganita.

Dugganita. Agregados en forma de rosas producidos por el crecimiento subparalelo de cristales tabulares. Fotos SEM C. Rewitzer.

Dugganita. A. c. 1,2 mm. Col. y foto C. Rewitzer.

Dugganita. A. c. 0,8 mm. Col. y foto C. Rewitzer.

Dugganita sobre scheelita, a la izquierda como microcristales individuales y a la derecha recubriendo completamente un cristal de scheelita. A. c. 0,8 mm. Col. C Utrera, foto C. Rewitzer.

Dugganita. A. c. 0,6 mm. Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Dugganita. A. c. 0,6 mm. Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Dugganita y russellita. A. c. 2,2 mm. Col y foto C. Rewitzer.

Dugganita. A. c. 0,8 mm. Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Fluorapatito $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$

Se ha encontrado ocasionalmente fluorapatito como microcristales prismáticos de desarrollo bacilar, incoloros, de contorno hexagonal y con la terminación formada por la combinación de bipirámide y pinacoide.

Hedifana $\text{Ca}_2\text{Pb}_3(\text{AsO}_4)_3\text{Cl}$

La hedifana es muy escasa en este yacimiento, habiéndose encontrado como cristales hexagonales formados por la combinación de prisma y bipirámide, muy toscos, con múltiples recrecimientos en las caras y en algunos casos con el núcleo hueco, con el eje de la cavidad coincidiendo con el eje del prisma. El tamaño de los escasos cristales encontrados no supera los 3 mm, y aparecen formando pequeños grupos, asociados a kettnerita, wulfenita y descloizita.

Mimetita $\text{Pb}_5(\text{AsO}_4)_3\text{Cl}$

La mimetita forma una solución sólida con la hedifana, y en “Cogolla Alta” se encuentran ejemplares con uno u otro de estos términos como dominante, pero solamente aparecen de forma muy ocasional.

Fluorapatito. A. c. 1 mm. Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Hedifana. A. c. 3 mm. Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

La mimetita se presenta con la típica forma de cristales hexagonales en oquedades del cuarzo, asociada con austinita y adamita.

Vanadinita $\text{Pb}_5(\text{VO}_4)_3\text{Cl}$

La vanadinita se ha encontrado de forma muy ocasional, como microcristales mal definidos, de un tamaño de menos de 100 micras, de color marrón anaranjado o marrón grisáceo.

Preisingerita $\text{Bi}_3(\text{AsO}_4)_2\text{O}(\text{OH})$

La preisingerita se presenta como agregados de placas romboidales de color blanco a amarillo pálido o agregados de color marrón muy oscuro, de hasta 0,5 mm de tamaño. El brillo de la preisingerita es subadamantino. El mineral parece muy escaso en “Cogolla Alta” pues solo han podido recuperarse muy pocas muestras hasta ahora.

Preisingerita. Foto SEM C. Rewitzer.

Preisingerita. A. c. 2 mm. Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Atelestita $\text{Bi}_2(\text{AsO}_4)\text{O}(\text{OH})$

La atelestita se presenta generalmente como agregados divergentes de cristales prismáticos o tabulares, dispuestos en forma aproximadamente radial. Es de color blanco lechoso o gris azulado muy pálido, con brillo adamantino. Aparece asociada a kettnerita y bismutinita. También se ha encontrado como formaciones tubulares de color gris azulado, formadas por la agrupación de microcristales. Probablemente en este caso es el resultado de la alteración directa de cristales aciculares de bismutinita, a los que pseudomorfaría. La atelestita es un mineral relativamente difundido en las mineralizaciones con bismuto de Alemania. Sin embargo, en España se ha encontrado hasta el momento solamente en la mina “Alcantarilla” (Rewitzer et al., 2106) y en “Cogolla Alta”, siendo en ambos casos un mineral muy raro.

Schlegelita $\text{Bi}_7(\text{AsO}_4)_3(\text{MoO}_4)_2\text{O}_4$

La schlegelita es un mineral extraordinariamente raro, hasta el extremo de que hasta ahora solamente se conocía en un ejemplar, el ejemplar tipo, descubierto en la escombrera del pozo “Pucher”, en el distrito minero de Schneeberg, (Sajonia), Alemania (Krause et al., 2006). La mina “Cogolla Alta” es la segunda localidad en la que se encuentra en el mundo, y también aquí es muy raro, habiendo aparecido hasta el momento solamente en un ejemplar.

Se encuentra como agrupaciones divergentes de un tamaño de 0,4 mm formadas por microcristales prismáticos, con las terminaciones redondeadas, en forma de cincel, de color amarillo grisáceo. Dado la escasez de muestra, el mineral se ha identificado únicamente mediante SEM/EDS, técnica que permite deducir una composición que encaja muy bien con la de la schlegelita. En este yacimiento, la schlegelita se encuentra asociada a bismuto nativo, bismita, molibdenita y molibdita.

Schlegelita. Foto C. Rewitzer.

Schlegelita. A. c. 0.6 mm. Col. y foto C. Rewitzer.

Atelestita. Agrupación de cristales tabulares.
A. c. 0.7 mm. Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Atelestita. Foto SEM C. Rewitzer.

Mansfieldita. Foto SEM C. Rewitzer.

Los minerales de la solución sólida entre escorodita y mansfieldita son relativamente escasos en la mina “Cogolla Alta”, mucho menos frecuentes que en la mina “Alcantarilla”, reflejando la menor presencia de arsenopirita entre los minerales primarios. Aparecen como agregados globulares de microcristales pseudocúbicos con un color gris blanquecino. Aunque en la mayoría de los ejemplares de “Cogolla Alta” analizados el término dominante es la escorodita, se han encontrado algunos en los que el término predominante es la mansfieldita. El aspecto es el mismo, y ambas especies son indistinguibles visualmente.

Escorodita. A. c. 1.3 mm.
Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Mansfieldita. Agregados globulares sobre cuarzo.
A. c. 1 mm. Col. y foto C. Rewitzer.

Eritrina $\text{Co}_3(\text{AsO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$

Como ya se ha indicado, una de las características que diferencian los filones explotados en las concesiones “Alcantarilla” y “Cogolla Alta” es la existencia de minerales de cobalto en esta última. Aunque la eritrina es el mineral secundario de cobalto más común, es muy rara en “Cogolla Alta”. Aparece formando los característicos grupos divergentes de cristales tabulares milimétricos de color rojo carmesí.

Eritrina. A. c. 1.4 mm. Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Talmessita. Foto SEM C. Rewitzer.

Talmessita $\text{Ca}_2\text{Mg}(\text{AsO}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

En la mina “Cogolla Alta”, la talmessita se ha identificado hasta ahora, mediante EDS, en un solo ejemplar, como agregados de cristales de color blanco formando erizos de hasta 1 mm de diámetro. Está asociada con adamita y austinita.

Gaitita $\text{Ca}_2\text{Zn}(\text{AsO}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

La gaitita es un mineral muy raro, cuya presencia se ha indicado hasta el momento en muy pocas localidades, siendo también escaso en todas ellas. En la mina “Cogolla Alta” es un mineral poco frecuente, y se ha encontrado asociado a austinita como agregados divergentes de un tamaño de hasta 2 mm de cristales laminares de color verde grisáceo claro, y también como finos recubrimientos de color blanco sobre los propios cristales de austinita.

Gaitita. A. c. 2 mm. Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Gaitita. A. c. 0.6 mm. Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Cobaltlotharmeyerita

Este mineral se ha encontrado ocasionalmente como agregados de cristales extremadamente pequeños, tabulares, con $\{101\}$ como figura dominante, ligeramente redondeados y con aspecto de espátula, de color marrón anaranjado. Aparece asociada a cobaltaustinita, en cavidades del cuarzo.

La cobaltlotharmeyerita se describió como una nueva especie mineral a partir de ejemplares encontrados en la zona minera de “Am Roten Berg”, en Schneeberg, Alemania, habiéndose encontrado también en las escombreras de las minas “Pucher” y “Rappold” (Krause et al., 1999). A escala mundial, este mineral se ha encontrado únicamente en unas cuantas minas en el distrito alemán de Schneeberg y en el marroquí de Bou-Azer, siempre con el mismo aspecto que el señalado aquí (Hazen et al., 2017). En la mina “Cogolla Alta”, que es la primera cita de la cobaltlotharmeyerita para España, aparece asociada a cobaltaustinita, asociación que también se encuentra en el yacimiento de Bou-Azer.

Cobaltlotharmeyerita. Agrupaciones divergentes de microcristales sobre cuarzo. A. c. 1.1 mm.
Col. y foto Christian Rewitzer.

Aunque se ha encontrado tooeleita ocasionalmente en la mina “Cogolla Alta”, como esférulas de color anaranjado con estructura interna radiada, es mucho más rara que en su vecina, la mina “Alcantarilla”. Aparece asociada a escorodita.

La arsenosiderita se ha encontrado muy ocasionalmente como capas afieltradas muy finas, de color marrón y con el brillo característico de este mineral.

Cobaltlotharmeyerita. Agrupación de microcristales tabulares sobre cuarzo. A. c. 1.1 mm.
Col. y foto C. Rewitzer.

Tooeleita. A. c. 0.6 mm. Microcristales sobre cuarzo.
Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Mixita $\text{BiCu}_6(\text{AsO}_4)_3(\text{OH})_6 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$

La mixita aparece en la mina "Cogolla Alta" como pequeños penachos formados por la agrupación divergente de microcristales aciculares, o como agregados subparalelos formados por este mismo tipo de cristales. Tiene un color verde claro ligeramente azulado, y suele estar asociada a zincolibethenita.

Zalesiita $\text{CaCu}_6(\text{AsO}_4)_2(\text{AsO}_3\text{OH})(\text{OH})_6 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$

La zalesiita, del mismo grupo de minerales que la mixita, también está presente en este yacimiento, como agrupaciones de microcristales aciculares del mismo color y aspecto que los de la mixita, siendo por tanto visualmente indistinguible de ella.

Mixita. FOV 2 mm. Agregado de microcristales aciculares sobre un cristal de cuarzo. Col. C. Utrera. Foto C. Rewitzer.

Bertrandita. Microcristales tabulares. Foto SEM C. Rewitzer.

Los análisis de composición química por EDS, que indican la presencia de intermedios de composición entre la mixita y la zalesiita, permiten sospechar la existencia probable de una serie entre ellas.

Eulitina $\text{Bi}_4(\text{SiO}_4)_3$

Se han encontrado cristales extremadamente pequeños (menos de 10 micras) de eulitina, de color amarillo intenso, con la forma de cono que tienen a veces los cristales de este mineral, cono que realmente es un tetraedro (o tristetraedro) muy deformado y con las caras redondeadas. Estos cristales aparecen asociados a preisingerita y a rooseveltita.

Bertrandita $\text{Be}_4(\text{Si}_2\text{O}_7)(\text{OH})_2$

Los minerales de berilio parecen ser extraordinariamente raros en este yacimiento. Se ha encontrado un solo ejemplar en el que aparece bertrandita, como grupos de cristales tabulares, elongados, incoloros y transparentes de hasta 0,25 mm.

Eulitina. Asociación paralela de microcristales (arriba) y microcristales asociados con otros de preisingerita (abajo). Foto SEM C. Rewitzer.

Moscovita $KAl_2(AlSi_3O_{10})(OH)_2$

La moscovita se encuentra como agrupaciones de cristales tabulares finos o laminares, incoloros y transparentes o traslúcidos, de contorno hexagonal, de un tamaño de hasta 5 mm. También se encuentra la variedad sericita, de color blanco amarillento tapizando geodas en el cuarzo asociado a feldespatos.

Clinocloro $Mg_5Al(AlSi_3O_{10})(OH)_8$ **Chamosita** $(Fe^{2+}, Mg, Al, Fe^{3+})_6(Si_3O_{10})(OH)_8$

La clorita, tanto con una composición en la que el clinocloro es el término dominante como con composición en la que domina la chamosita, se encuentra con bastante frecuencia en las geodas del cuarzo como agregados vermiformes, de tamaño milimétrico y color verde oliva muy oscuro, casi negro, formados por microcristales orientados de forma subparalela.

Referencias

- Boscardin, M., Colmelet, G., De Michele, V. y Marsetti, R. (1978). Minerali cobaltiferi della miniera di Vignola (Val Sugana, Trento). *Natura*, 69 (3-4), 133-145.
- Calvo, M. (2015). *Minerales y Minas de España. Vol VII. Fosfatos, Arseniatos y Vanadatos*. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. Fundación Gómez Pardo. 479 págs.
- Favreau, G., Dietrich, J.E., Meisser, N., Brugger, J., Haddouch, A. y Maacha, L. (2007). Famous mineral localities: Bou Azzer, Morocco. *The Mineralogical Record*, 38, 345-407.
- Favreau, G., Eytier, C., Eytier, J.R. and Escanilla, N. (2013). Cerro Minado, Huércal-Overa (Almería). *Le Cahier des Micromonteurs*, (121), 122 págs.
- Hazen, R.M., Hystad, G., Golden, J.J., Daniel R. Hummer, D.R., Liu, C., Robert T. Downs, R.T., Morrison, S.M., Jolyon Ralph, J. y Grew, E.S. (2017). Cobalt mineral ecology. *American Mineralogist*, 102, 108-116.
- Hodge, L.C. (1970) Russellite: a second occurrence. *Mineralogical Magazine*, 37, 705-707.
- Hybler, J. y Durovic, S. (2009). The OD interpretation of the crystal structure of kettnerite $CaBiOFCO_3$. *Acta Crystallographica A* 65, 501-511.
- Keller, P., Innes, J. y Dunn, P. J. (1986). Zincroselite, $Ca_2Zn(AsO_4)_2 \cdot 2H_2O$, a new mineral from Tsumeb, Namibia. *Neues Jahrbuch für Mineralogie, Monatshefte*, (11), 523-527.
- Krause, W., Effenberger, H., Bernhardt, H.J. y Martin, M. (1999). Cobaltlotharmeyerite, $Ca(Co, Fe, Ni)_2(AsO_4)_2(OH, H_2O)_2$, a new mineral from Schneeberg, Germany. *Neues Jahrbuch für Mineralogie – Monatshefte*, (11), 505-517.
- Krause, K., Bernhardt, H.-J., Effenberger, H. (2006). Schlegelite, $Bi_2O_4(MoO_4)_2(AsO_4)_3$, a new mineral from Schneeberg, Saxony, Germany. *European Journal of Mineralogy*, 18, 803-811.
- Nickel, E.H. y Birch, W.D. (1988). Cobaltaustinitite - A new arsenate mineral from Dome Rock, South Australia. *Australian Mineralogist*, 3, 53-57.
- Rechenberg, H. P. (1954). Zur Geologie und Mineralogie der Wolframlagerstätten von Belalcázar und Vilches in Spanien. *Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft*, 106, 505-519.
- Rewitzer, C., Hochleitner, R., Fehr, T. y Utrera, C. (2016). Karibibita, schneiderhöhnita, tooleita y otros minerales secundarios poco comunes en la Mina “Nuestra Señora de las Alcantarillas”, Belalcázar, Córdoba, España. *Revista de Minerales*, 6, (3), 8-39.
- Williams, S.A. (1978). Kinitite, parakhinite, and dugganite, three new tellurates from Tombstone. Arizona. *American Mineralogist*, 63, 1016-1019.

Otros minerales

La galena como tal es un mineral extraordinariamente escaso en este yacimiento, en el que solamente se ha detectado en un único ejemplar de todos los estudiados. Sin embargo, es probable que fuera, junto con sulfosales de bismuto que no se han identificado, el portador del plomo que se encuentra en diversos minerales secundarios. Muy ocasionalmente se han encontrado pequeños cristales de marcasita aislados rellenoando fisuras y parcialmente alterados. Se ha encontrado goethita con cierta frecuencia, pseudomorizando a cristales de pirita, y también como agregados esféricos de microcristales de color marrón sobre los cristales de cuarzo de las geodas. La calcita es muy poco frecuente, aunque ocasionalmente se encuentra rellenoando parcialmente geodas en el cuarzo, como masas espáticas transparentes e incoloras que en ocasiones presentan caras de escalenoedros. La siderita es también muy poco frecuente; se han encontrado cristales romboédricos parcialmente alterados a óxidos e hidróxidos de hierro. Se ha encontrado dickita de forma muy ocasional como esférulas de color crema y brillo craso, de tamaño inferior al milímetro, en geodas en el cuarzo. Aparece feldespato (asignable a la variedad adularia), en cristales romboédricos apuntados de color blanco rosado o crema, de hasta 5 mm, en las fracturas y cavidades en las venas de cuarzo en el contacto con la roca granítica encajante. En la mina “Cogolla Alta” aparecen también otros minerales que por su reducido tamaño o por la dificultad para la realización de análisis complementarios al SEM/EDS no han podido ser correctamente identificados. Uno de los ejemplares de anatasa analizados tienen un contenido elevado de zirconio, por lo que podría sospecharse la existencia de srilankita en esta localidad. También existen dudas sobre la presencia de anglesita, ilmenita, kaatilita y β -roselita. Dada las características del yacimiento, es posible que en el futuro puedan aparecer otros minerales no descritos en este artículo.

Agradecimientos

Nos gustaría dar las gracias a Jesús María García Moreno, encargado del cortijo la Ventosilla por sus inestimables y constantes ayudas y a Tino Hiraldo Aguilar y a Andrés Marín Guzmán por proporcionarnos material complementario para las investigaciones y por su valiosa ayuda en la realización de este artículo.

Christian Rewitzer

C.Rewitzer@web.de

Miguel Calvo Rebollar

calvoreb@unizar.es

Ruper Hochleitner **rh.minstaatsl@lrz-uni-muenchen.de**

Carlos Utrera Martín

multrer@orange.es

Fotomicrografía y fotos SEM: Christian Rewitzer